

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ТУҒМА ГИПОТИРЕОЗ: ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ, СКРИНИНГ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Салимова Д.Э.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Туғма гипотиреоз (ТГ) - болаларда қалқонсимон безнинг энг кўп учрайдиган туғма касалликларидан бири бўлиб, унинг асосида тиреоид гормонларнинг тўлиқ ёки қисман етишмовчилиги ётади, бу ўз вақтида бошланган даволаниш бўлмаганда тананинг барча аъзолари ва тизимларининг ривожланишининг кечикишига олиб келади. Шарҳда маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг туғма гипотиреоз ривожланишининг асосий сабаблари ва клиник шакллари тўғрисидаги маълумотлари келтирилган.

Калит сўзлар: тиреостатик, тиреоген, гипотироксинемия, L-тироксин, пренатал диагностика

CONGENITAL HYPOTHYROIDISM: ETIOLOGY, CLINICAL SYMPTOMS, PRINCIPLES OF SCREENING AND TREATMENT

Salimova D.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Renal Congenital hypothyroidism (CGI) is one of the most common congenital thyroid diseases in children, based on a complete or partial deficiency of thyroid hormones, leading to developmental delays in all organs and systems of the body without timely initiated treatment. The review presents data from domestic and foreign researchers on the main causes of congenital hypothyroidism development and clinical forms.

Keywords: thyrostatic, thyrogenic, hypothyroxineemia, L-thyroxine, prenatal diagnostics

ВРОЖДЕННЫЙ ГИПОТИРЕОЗ: ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ, ПРИНЦИПЫ СКРИНИНГА И ЛЕЧЕНИЯ

Салимова Д.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г.Самарканд, Узбекистан

Резюме. Врожденный гипотиреоз (ВГ) — одно из наиболее часто встречающихся врожденных заболеваний ЩЖ у детей, в основе которого лежит полная или частичная недостаточность тиреоидных гормонов, приводящая к задержке развития всех органов и систем организма при отсутствии своевременного начатого лечения. В обзоре представлены данные отечественных и зарубежных исследователей об основных причинах развития и клинических форм врожденного гипотиреоза.

Ключевые слова: тиреостатик, тиреогенный, гипотироксинемия, L-тироксин, пренатальная диагностика

e-mail: dildorasalimova978@gmail.com

Туғма гипотиреоз (ТГ) - қалқонсимон без касалликлари гуруҳи бўлиб, бола туғилгандан сўнг дарҳол намоён бўлади ва функциясининг қисман ёки тўлиқ йўқолиши билан тавсифланади. Буқок эндемияси минтақаларида туғма гипотиреоз билан болалар туғилиш хавфи популяциядаги умумий кўрсаткичларга нисбатан сезиларли даражада ошади. Тиреоид гормонларнинг етишмовчилиги мия ривожланишининг секинлашишига, нейронлар ва глиал хужайралар сонининг камайишига, миелин таркибининг пасайишига, аксонлар ва синапслар зичлигининг пасайишига олиб келади, бу эса боланинг психомотор, нутқ ва интеллектуал ривожланишига таъсир қилади. Туғма гипотиреоз частотаси Европа ва Шимолий Америкада 4000-5000 чақалоққа 1 ҳолатдан Японияда 6000-7000 чақалоққа 1 ҳолатгача ўзгариб туради. Беларусда - ҳар 6 минг янги туғилган чақалоққа 1 та ҳолат. Бундан ташқари, Даун синдроми бўлган болаларда ТГ ривожланиш хавфи умумий популяцияга нисбатан 35 баравар юқори. Қизларда касаллик ўғил болаларга қараганда 2-2,5 баравар кўпроқ учрайди [1].

Болаларда гипотиреоз намоён бўлиш даражасига кўра транзит, субклиник, манифест бўлиши мумкин. Тиреоид гормонлар ишлаб чиқарилишининг бузилиш даражасига қараб болаларда бирламчи

(тиреоген), иккиламчи (гипофизар) ва учламчи (гипоталамик) гипотиреоз тафовут қилинади. Туғма гипотиреознинг энг кўп учрайдиган сабаби (85-90% ҳолларда) эмбриогенез даврида без формациясидаги нуқсонлар туфайли қалқонсимон безнинг ўз патологиясидир. Бунга эктопия, агенезия ва гипоплазия киради, уларнинг улуши мос равишда 30-45%, 35-45% ва 5% ни ташкил қилади. Ҳомила қалқонсимон безининг зарарланишига ташқи муҳитнинг ноқулай омиллари (радиация, овқатда ёд етишмаслиги), она қорнидаги инфекциялар, ҳомиладор аёлнинг баъзи дори-дармонлар (тиреостатиклар, транквилизаторлар, бромидлар, литий тузлари) қабул қилиши, анамнезда аутоиммун тиреоидит, эндемик буқоқ борлиги сабаб бўлиши мумкин, бироқ бу ўзгаришларнинг аниқ сабаблари номаълумлигича қолмоқда. Болаларда 10-15% ҳолларда гипотиреоз тиреоид гормонлар синтезининг бузилиши, уларнинг метаболизми ёки тўқималарнинг уларнинг таъсирига тўқималарнинг сезгирлиги учун жавоб берадиган тўқима ретсепторлари. Болалардаги иккиламчи ва учламчи гипотиреоз гипофиз ва (ёки) гипоталамуснинг туғма аномалияси ёки қалқонсимон без гормонлари секрециясини тартибга солувчи тиреотроп гормон (ТТГ) ва тиреолиберин синтезининг генетик нуқсони билан боғлиқ бўлиши мумкин. [7,10].

ТГ - этиологияси бўйича гетероген касалликлар гуруҳи бўлиб, кўпинча қалқонсимон безнинг морфофункционал етилмаганлиги, камроқ - гипоталамо-гипофизар тизим (ГТТ) билан боғлиқ. [1,3].

Гипотироксинемия метаболик бузилишларнинг ривожланишига, оксидланиш жараёнлари тезлиги ва фермент тизимлари фаоллигининг пасайишига, трансмембран ҳужайра ўтказувчанлигининг ошишига ва тўқималарда тўлиқ оксидланмаган метаболик маҳсулотларнинг тўпланишига олиб келади. Тиреоид гормонлар етишмовчилиги организмдаги барча тўқима ва системаларнинг ўсиш, табақаланиш жараёнларини кўпол равишда издан чиқаради.

Болада тиреоид гормонлар етишмаслигидан марказий нерв системаси ҳаммадан кўра кўпроқ зарарланади. Тиреоид гормонларнинг паст даражаси, айниқса ҳаётнинг дастлабки ойларида, асаб товларининг миелинизатсия жараёнларининг кечикишига, асаб тўқималарида липидлар ва гликопротеидлар тўпланишининг пасайишига олиб келади, бу эса охир-оқибат миянинг ўтказувчи йўллари нейронлари мембраналарида морфофункционал бузилишларни келтириб чиқаради. Туғма гипотиреозда марказий асаб тизими шикастланишларининг даволаш ўтказилмаган шароитда орқага қайтмаслиги янги туғилган чақалоқ бош миясининг ўсиш ва етилиш хусусиятлари билан боғлиқ. [2].

Бола ҳаётининг дастлабки 6 ойига тўғри келадиган максимал ўсиш ва фаол нейрогенез даврида мия салбий таъсирларга, шу жумладан тироксин етишмовчилигига айниқса сезгир бўлади. Шунинг учун критик даврда тиреоид етишмовчилиги МНТнинг энг тез ривожланиши унинг етилишини кечиктиради ва тузатиб бўлмайдиган ақлий заифликка олиб келади.

Туғма гипотиреоз кўпинча аутосом-рецессив характерда бўлади ва қалқонсимон безнинг катталаниб кетиши билан бирга давом этиб боради. Тиреоид гормонларга периферик резистентлик синдроми туғма гипотиреознинг ниҳоятда кам учрайдиган хилидир. бунда ТТГ ва тиреоид гормонлар даражаси меъёр доирасида бўлади. Янги туғилган чақалоқларнинг транзитор гипотиреози алоҳида кўриб чиқилади. Охиргиси ҳомиладор аёлнинг тиреостатик препаратлар (пропитсил, мерказолил) қабул қилиши билан боғлиқ бўлиши, онанинг қалқонсимон безга қарши антитаналари томонидан кўзғатилиши мумкин. Кўпинча бу ҳолат эрта ва чала туғилган чақалоқларда, айниқса эндемик ёд танқислиги бўлган худудларда ривожланади. [5].

Эрта постнатал даврда фақат 10-15% ҳолларда кузатиладиган туғма гипотиреознинг типик клиник белгилари қуйидагилардир: муддатидан ўтган ҳомиладорлик (40 ҳафтадан ортик), туғилганда катта тана вазни, шишган юз, лаблар, қовоқлар, кенг "ёйилган" тил билан ярим очик оғиз; ўмров усти чуқурчаларида, қўл ва оёқларнинг орқа юзаларида зич "ёстикчалар" кўринишидаги маҳаллий шишлар; муддатида туғилган ҳомиладорликда етилмаганлик белгилари; йиғлаш, кичкириш пайтида паст дағал овоз; меконийнинг кеч ажралиши; киндик тизимчасининг кеч ажралиши, киндикнинг ёмон эпителизацияси. чўзилган сариқлик [3,6].

Ҳаётнинг 3-4 ойида бирламчи гипотиреознинг клиник симптоматикаси: иштаҳа пасайиши, тана вазнининг ёмон ортиши; метеоризм, қабзият; тери қоламларининг қуруқлиги, рангпарлиги, пўст ташлаши; гипотермия (совуқ қўллар, оёқлар); мўрт, қуруқ, хира сочлар; мушаклар гипотонияси.

Ҳаётининг 5-6 ойидан кейин боланинг психомотор ва жисмоний ривожланишида орқада қолиш кучайиб боради. Кеч ташхис қўйилган ҳолатларда скрининг нархи ва ногирон болани даволаш нархи 1:4 нисбатда.

Туғма гипотиреоз скрининги учун ТТГ ва Т4 даражасини ўрганиш энг кенг тарқалган. Қон туғилгандан кейин 4-5-кунга тери орқали пункция қилиш йўли билан олинади (кўпинча товондан). Бундан эртароқ қон олиш (туғруқхонадан эрта чиқариш амалиёти туфайли) текширувнинг тез-тез нотўғри ижобий натижалари туфайли қабул қилиниши мумкин эмас. Чала туғилган чақалоқларда

ТТГ учун қон олишининг оптимал муддати ҳаётнинг 7-14 кунлари ҳисобланади. Махсус доғларга қонни тўлиқ шимдирмаслик ҳам мумкин эмас, фақатгина махсус фильтр қоғоз бланкалари (қоннинг зарур миқдори - 6-8 томчи атрофида). ТТГ даражасини ўрганиш натижалари куйидагича талқин қилинади. ТТГ даражаси 20 мкЕд/мл дан кам бўлса, меъёр варианты сифатида баҳоланади, ТТГ даражаси бу кўрсаткичдан юқори бўлса, барча қон намуналари қайта текширилиши керак. ТТГ даражасининг 50 мкЕд/мл дан юқори бўлиши гипотиреозга шубҳа қилишга имкон беради, 100 мкЕд/мл дан юқори бўлиши эса касаллик мавжудлигини юқори эҳтимоллик билан кўрсатади. Агар ТТГ даражаси 20 - 50 мкЕд/мл га тенг бўлган беморларни қайта текширганда, ТТГ даражаси 20 мкЕд/мл дан ошган бўлса ва умумий Т4 даражаси 120 нмол/л дан паст бўлса, L-тироксин буюриш кўрсатилган. ТТГ даражаси 50 мкЕд/мл дан юқори бўлса, даволаш натижаларни қайта текширишни кутмасдан дарҳол бошланади ва агар натижалар қайта текширув билан тасдиқланмаса, бекор қилинади. Поликлиникада ҳар иккала кўрсаткични 2 ҳафтадан сўнг ва даволаш бошланганидан 1-1,5 ой ўтгач назорат текшируви ўтказиш зарур, бу ҳақиқий туғма гипотиреозни транзисторли 1 ёшда туғма гипотиреоз ташхиси қўйилган болаларга L-тироксинни икки ҳафта тўхтатиш ва ТТГ ва Т4 даражасини текшириш орқали ташхисга аниқлик киритилади. Меъёрий кўрсаткичлар олинганда даволаш қайта бошланмайди. Туғма гипотиреоз билан оғриган барча болаларда касаллик этиологиясини аниқлаш учун УТТ, зарур бўлганда эса J123 билан радиоизотоп текшириш ўтказилиши керак. L-тироксин билан ўрнини босувчи терапия қунига 25-50 мкг ёки қунига 8-12 мкг/кг бошланғич дозада ўтказилади. Препарат дозаси янги туғилган чақалоқларда 150-200 мкг/м², бир ёшдан катта болаларда 100-150 мкг/м² ни ташкил этади. Ҳозирги вақтда туғма гипотиреозни пренатал ташхислаш усуллари фаол ишлаб чиқилмоқда. [7,8].

Хулоса. Туғма гипотиреоз янги туғилган чақалоқларда учрайдиган кенг тарқалган эндокрин патологиялардан бири бўлиб, қалқонсимон без гормонларининг етишмовчилиги марказий асаб тизими, психомотор ривожланиш ва метаболик жараёнларга жиддий салбий таъсир кўрсатади. Касалликнинг дастлабки даврида клиник белгилар кўпинча ноаниқ бўлгани сабабли универсал неонатал скрининг (ТТГ ва Т4) унинг ерта аниқланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Гормон етишмовчилиги тасдиқланганда L-тироксин билан эрта ва адекват даволаш боланинг интеллектуал ва жисмоний ривожланишини нормаллаштиради, асоратлар хавфини кескин камайтиради. Шунинг учун туғма гипотиреозни ўз вақтида аниқлаш ва дарҳол даволаш — боланинг келажакдаги неврологик саломатлиги ва ҳаёт сифатини сақлаб қолишнинг энг муҳим омилдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Петеркова В.А., Безлепкина О.Б., Ширяева Т.Ю., Вадина Т.А., Нагаева Е.В., Чикулаева О.А., Шредер Е.В., Конюхова М.Б., Макрецкая Н.А., Шестопалова Е.А., Митькина В.Б. Клинические рекомендации «Врожденный гипотиреоз». Проблемы Эндокринологии. 2022;68(2):90-103.
2. Николаенко Н. В. Врожденный гипотиреоз // Проблемы здоровья и экологии. 2016. №3 (49).
3. Klimenko T.A., Bezlepkin O.B., Chikulaeva O.A. Интеллектуальное развитие при врожденном гипотиреозе. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2010;6(4):17-21.
4. Perazella MA, Berns JS, Rosner MH. Cancer and the Kidney: The Growth of Onconephrology. Adv Chronic Kidney Dis 2014;21(1):4-6. doi: 10.1053/j.ackd.2013.09.002
5. Витебская АВ, Игамбердиева ТВ. Врожденный гипотиреоз в практике педиатра. Медицинский Совет. 2016;(7):94-100
6. Аюсбекова Ж. А., Болат Ж. М. Врожденный гипотиреоз // Вестник науки. 2020. №2 (23).
7. Salimova D. E. Tosharova MA qizi, Keldiyorova NN qizi, Mahmudova IA qizi. Obesity as a risk for type 2 diabetes mellitus //World of Scientific news in Science. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 552-558.
8. Shukhratovna N. G. et al. Diabetes mellitus, ischemic heart disease and arterial hypertension //Pedagog. – 2022. – Т. 5. – №. 5. – С. 381-6.
9. Negmatova G.Sh., Salimova, D. E., Oybekovna, X. S., Qamariddinova, X. A., & Amin o'g'li, B. J. (2022). Endocrine glands. Structure, age features, functions. Pedagog, 1(2), 341-345.
10. Rakhmatova F. U., Salimova D. E. Diagnosis of 21-hydroxylase deficiency in congenital adrenal hyperplasia in Uzbekistan //Educational Research in Universal Sciences. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 186-188.

Иқтибос учун: Салимова Д.Э. Туғма гипотиреоз: этиологияси, клиник белгилари, скрининг ва даволаш тамойиллари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 781–783. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17863324>